

SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE LIMIARES PARA DETECÇÃO DE PADRÕES POLARES ‘*SWISS CHEESE*’ EM MARTE UTILIZANDO IMAGENS DE SENSORIAMENTO REMOTO DE ALTA RESOLUÇÃO ESPACIAL

EDUARDO SOARES NASCIMENTO¹
RENATO CÉSAR DOS SANTOS²
GUILHERME HENRIQUE BARROS DE SOUZA²
GUILHERME PINA CARDIM³
SAMARA CALÇADO DE AZEVEDO⁴
PEDRO PINA⁵
ERIVALDO ANTONIO DA SILVA²

¹Programa de Pós-Graduação em Ciências Cartográficas (PPGCC), Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT-UNESP) Presidente Prudente, SP, Brasil.

²Departamento de Cartografia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista (FCT-UNESP) Presidente Prudente, SP, Brasil.

³Departamento de Engenharia, Faculdade de Engenharia e Ciências da Universidade Estadual Paulista (FEC-UNESP), Rosana, SP, Brasil

⁴Departamento de Geomática, Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI), Itajubá, MG, Brasil.

⁵Departamento de Ciências da Terra, Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra (UC), Coimbra, Portugal

Este trabalho aborda o problema de seleção de limiares em imagens de Sensoriamento Remoto de alta resolução espacial visando a detecção automática de padrões polares de queijo suíço na superfície do planeta Marte, mais conhecidos como *Swiss Cheese*. A presença dos padrões de *Swiss Cheese* na região da capa residual sul de Marte ocorre devido à sublimação do gelo de dióxido de carbono (CO₂) nessa área. Esses padrões se formam em uma camada fina de gelo de CO₂ sobreposta a uma camada mais espessa de gelo de água (H₂O) [1]. A metodologia de detecção de padrões polares foi aplicada à 16 imagens do sensor *Mars Orbiter Camera* - MOC (com resolução espacial de 1,5 metros) e 6 imagens do sensor *High Resolution Imaging Science Experiment* - HiRISE (com resolução espacial de até 25 cm), totalizando em 22 imagens. A escolha das imagens foi orientada pela disponibilidade de dados nos bancos de dados do *Malin Space Science System* para MOC e do *Lunar & Planetary Laboratory* para HiRISE. O processo de seleção das imagens levou em consideração as condições de aquisição, incluindo tamanho do pixel e a presença dos padrões polares *Swiss Cheese* nas imagens. De modo geral, a metodologia consiste na aplicação da Morfologia Matemática (MM) em conjunto com técnicas híbridas de Processamento Digital de Imagens (PDI). O processamento envolve uma rotina que aplica operadores morfológicos de erosão, dilatação, abertura e fechamento, juntamente com operadores de aproximação de polígonos, extração de bordas e filtragem por área [2-3]. Por meio de testes iniciais, constatou-se a necessidade de ajustar diferentes conjuntos de limiares para cada imagem devido às características inerentes a aquisição e área mapeada, tais como: tempo de captura, variáveis de iluminação e região capturada. Além disso, o algoritmo de detecção precisa varrer imagens de tamanhos variados (colunas x linhas) e diferentes condições de aquisição, o que requer ajustes específicos no valor de pré-processamento (contraste para realçar detalhes cruciais na imagem, empregando um valor de ganho - γ) e na aproximação do polígono que necessita de um limiar de fechamento de polígono (ϵ). Essa necessidade de adaptação de limiares evidencia a limitação de utilizar um conjunto universal de parâmetros, sugerindo que tal abordagem pode não ser adequada para todas as imagens. Dado que o valor de aproximação do limiar de fechamento do polígono (ϵ) é considerado fixo (0.02) [3], e esse valor controla o nível de aproximação, ou seja, quanto menor o valor, mais próximo o contorno aproximado estará do contorno real, destaca-se a necessidade de automatizar o valor de pré-processamento (γ). Em resposta a essa limitação, o presente trabalho propõe o estudo sobre a seleção automática de limiares para um conjunto de imagens. Na literatura, existem várias técnicas para a obtenção de limiares, cada uma com critérios específicos [4]. Para este estudo selecionou-

se métodos globais, os quais foram implementados e adaptados para seleção automática do parâmetro (γ), os quais são: *Otsu* [5], limiarização adaptativa [6], e automatização multinível de limiares [7]. O método de *Otsu* é uma técnica de limiarização global que determina um único valor de limiar para toda a imagem, maximizando a variância entre as classes (fundo e primeiro plano). Embora tradicionalmente utilizado para a binarização de imagens, neste estudo, o método foi adaptado para encontrar um valor adaptativo para o parâmetro γ [5]. Esse processo garantiu que o ajuste de gama fosse baseado nas características globais do histograma da imagem, permitindo a correção automática e adaptativa dos níveis de brilho e contraste. Adicionalmente, explorou-se a limiarização adaptativa, a qual calcula o limiar para pequenas regiões da imagem de forma independente. Este método permite uma binarização que se adapta às variações locais de iluminação, sendo particularmente útil para imagens com iluminação não uniforme ou sombras [6]. Por fim, investigou-se a metodologia de automatização multinível de limiarização. Essa técnica corresponde a uma extensão dos métodos tradicionais que permite a definição de múltiplos limiares dentro da imagem, utilizando critérios como a maximização da entropia interclasses para determinar esses limiares de forma automática [7]. A metodologia foi desenvolvida na linguagem *Python* utilizando a IDE *Jupyter Notebook*. A Figura 1 ilustra os resultados das diferentes abordagens de limiarização, incluindo a seleção empírica de limiares. A Figura 1-a mostra as imagens utilizadas, e submetidas à metodologia de detecção de *Swiss Cheese*. O conjunto de dados utilizado contempla 4 imagens do sensor MOC e 1 imagem do sensor HiRISE, totalizando 5 imagens com diferentes dimensões (coluna x linha), condições de iluminação, tamanho do pixel e tempos de captura, sem qualquer tipo de correção ou pré-processamento aplicado antes da seleção de limiares. A Figura 1-b exibe os resultados da metodologia com seleção manual de limiares, onde os limiares foram ajustados empiricamente para melhor delinear as feições de interesse. Nas Figuras 1-c, 1-d e 1-e, apresenta-se os resultados derivados da adaptação do método de *Otsu*, da limiarização adaptativa, e da automatização multinível, respectivamente. A Figura 2 mostra as médias das métricas representadas pelo gráfico de barras, enquanto os desvios padrão são indicados pelas barras de erro. As métricas incluem *Precision*, *Recall*, *Quality* [8] e *F1-Score* [9]. Tais métricas de qualidade foram estimadas usando imagens de referência geradas manualmente (Figura 1-f). Observa-se que, no que se refere ao delineamento preciso das feições, a seleção manual dos limiares forneceu os melhores resultados em comparação com os demais métodos testados. Embora os resultados automáticos não tenham fornecido delineamentos tão precisos, o método de seleção de limiares de *Otsu* e a automatização multinível de limiarização foram os que mais se aproximaram de um delineamento fiel das feições de interesse. Por outro lado, a limiarização adaptativa, como mostrado na Figura 1-d, não produziu resultados satisfatórios para o delineamento das feições. De maneira geral, as análises visuais são corroboradas pela performance estatística. A limiarização manual demonstrou o melhor desempenho geral, superando as outras metodologias, exceto na métrica *Recall*, na qual o método de limiarização adaptativa apresentou resultados superiores. Observa-se que, devido à complexidade geométrica e às variações de iluminação, os limiares globais testados tiveram performance inferior à seleção manual. As dificuldades com limiares globais, em razão da complexidade geométrica e variações de iluminação, ressaltam a importância de limiares adaptativos para obter resultados mais precisos. No entanto, isso pode ser vantajoso, pois a adaptação de limiares específicos para cada imagem proporciona resultados mais precisos, aumentando a fidelidade na detecção, extração e, conseqüentemente, na análise das feições. Para futuras pesquisas, recomenda-se explorar a integração de métodos de limiarização adaptativa com técnicas de aprendizado de máquina para automatizar e aprimorar a seleção de limiares em diferentes condições de imagem.

Figura 1 – Resultados da metodologia de aplicação de limiares. a) Imagens MOC/HiRISE originais; b) Resultados da aplicação da metodologia com a seleção empírica dos limiares; c) método de seleção de limiar de *Otsu*; d) limiarização adaptativa; e) método com automatização multinível de limiarização; f) Imagens de referência.

Fonte: Autor (2024).

Figura 2 – Avaliação comparativa da performance entre os métodos de limiarização

Fonte: Autor (2024).

Palavras-chaves: Limiarização; Processamento Digital de imagens; Detecção de padrões polares; Marte; Morfologia Matemática; Sensoriamento remoto de alta resolução.

Referências

- [1] BIBRING, J.-P.; LANGEVIN, Y.; POULET, F.; et al. Perennial water ice identified in the south polar cap of Mars. *Nature*, v. 428, n. 6983, p. 627–630, 2004. Disponível em: <<https://doi.org/10.1038/nature02461>>.
- [2] NASCIMENTO, E. S. Desenvolvimento de metodologia para detecção de padrões polares *Swiss Cheese* em Marte utilizando imagens de sensoriamento remoto de alta resolução espacial. Orientador: Erivaldo Antonio da Silva. 2024. 99 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Cartográficas) - Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2024.

- [3] Nascimento, E. S., Ferreira, A. A. L., Godoy, T. G., Fontoura Júnior, C. F. M., Cardim, G. P., Pina, P. M. B. D., and da Silva, E. A.: CARTOGRAPHIC FEATURES EXTRACTION METHODOLOGY IN REMOTE SENSING IMAGES AIMING AT THE CARTOGRAPHIC UPDATE OF ALLOTMENTS, ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-1/W1-2023, 851–856, <https://doi.org/10.5194/isprs-annals-X-1-W1-2023-851-2023>, 2023.
- [4] ARTERO, A. O; TOMMASELLI, A. M. G. Limiarização Automática de Imagens Digitais. *Boletim de Ciências Geodésicas*, 2000, 6.1: 38-48.
- [5] N. Otsu, "A Threshold Selection Method from Gray-Level Histograms," in *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, vol. 9, no. 1, pp. 62-66, Jan. 1979, doi: 10.1109/TSMC.1979.4310076.
- [6] Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2007). *Digital image processing*. (3rd ed.). Prentice-Hall Inc.
- [7] Jui-Cheng Yen, Fu-Juay Chang and Shyang Chang, "A new criterion for automatic multilevel thresholding," in *IEEE Transactions on Image Processing*, vol. 4, no. 3, pp. 370-378, March 1995, doi: 10.1109/83.366472.
- [8] WIEDEMANN, C. External Evaluation of Road Networks. ISPRS Archives, v. XXXIV, p. 93–98, 2003.
- [9] MONGUS, D.; ŽALIK, B. An efficient approach to 3D single tree-crown delineation in LiDAR data. *ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing*, v. 108, p. 219–233, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924271615001951>.